

EDUCAÇÃO BANCÁRIA E CONTEMPORANEIDADE: REFLEXÕES SEGUNDO PAULO FREIRE

¹Josuel de Souza **FERREIRA**

¹Doutorando e Mestre pela Logos University International (LUI). Coração de Maria, BA, Brasil. E-mail: unilogos.souza@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14781792> | **Recebido:** 01/01/2025 | **Accito:**30/01/2025

RESUMO

O editorial discute a educação bancária, conceito central na obra de Paulo Freire, descrito pela transferência passiva de conhecimento do educador para o educar. Essa abordagem perpetua o autoritarismo e desvaloriza a autonomia. No contexto da pós-modernidade e do avanço do neoliberalismo, torna-se essencial revisitar esse modelo e promover uma educação libertadora, baseada no diálogo e na problematização. A mercantilização da educação reforça a alienação, mas a pedagogia freireana permanece como alternativa ética e política. Inspirada em Freire, a educação deve ser um ato de amor e compromisso com a justiça social.

Palavras-chave: Paulo Freire. Educação Bancária. Pedagogia Libertadora. Autonomia.

A Revista Interdisciplinar Peripatéticos é disponibilizada em acesso aberto sob a licença *Creative Commons Attribution*, permitindo seu uso, distribuição e reprodução em qualquer formato, desde que a obra original seja devidamente citada.

Editorial

Na contemporaneidade, passamos a avaliar e discutir vários assuntos relacionados a educação, e um desse assunto é a educação bancária. A educação bancária, conceito central na obra de Paulo Freire (1921-1997), tem sido pautando de intensos debates ao longo dos últimos anos. Nesse processo, fundamentado em uma prática de ensino na qual o docente deposita informações no educando como se este fosse uma tabula rasa, essa abordagem reflete e perpetua estruturas de autoritarismo e desvalorização.

Portanto, à luz dos desafios da pós-modernidade, como as mudanças globais e a crescente influência do neoliberalismo, torna-se urgente revisitar esse modelo, repensando práticas educativas que, ao invés de alienar, possam promover a autonomia individual e coletiva. Segundo Freire (2021d, p. 37) a “[...] a razão de ser da educação libertadora está no seu impulso inicial conciliador”. Nesse processo, a “[...] educação implique na superação da contradição educador- educandos, de tal maneira que se façam ambos, simultaneamente, educadores e educandos (Freire, 2021d, p. 37). Para Freire, essa concepção:

[...] “bancária” que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem pode verificar- se esta superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da “cultura do silêncio”, a “educação” “bancária” mantém e estimula a contradição. Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada sabem, cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos. Saber que deixa de ser de “experiência feito” para ser de experiência narrada ou transmitida. Não é de estranhar, pois, que nesta visão “bancária” da educação, os homens sejam vistos como seres da adaptação, do ajustamento. Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele (2021d, p. 37).

Ainda de acordo com o autor:

[...] não pode ser, obviamente, o objetivo dos opressores. Daí que a “educação bancária”, que a eles serve, jamais possa orientar- se no sentido da conscientização dos educandos. Na educação de adultos, por exemplo, não interessa a esta visão “bancária” propor aos educandos o desvelamento do mundo, mas, pelo contrário, perguntar-lhes se “Ada deu o dedo ao urubu”, para depois dizer-lhes enfaticamente, que não, que “Ada deu o dedo à arara”. A questão está em que, pensar autenticamente, é perigoso. O estranho humanismo desta concepção “bancária” se reduz à tentativa de fazer dos homens o seu contrário – o autômato, que é a negação de sua ontológica vocação de Ser Mais (Paulo, 2021d, p. 35).

Nessa concepção, a educação "bancária", seja intencionalmente ou não (pois existem numerosos educadores de boa vontade que apenas não se sentem a serviço da desumanização ao praticarem o "bancarismo") não percebe que as contradições estão presentes nos próprios "depósitos", apenas cobertos por uma aparência que as esconde. À luz dessa conjuntura, mais cedo ou mais tarde, os próprios "depósitos" podem gerar um debate com a realidade, despertando os alunos, até então passivos, contra a sua "domesticação". Portanto, a sua "domesticação" e a da realidade, vista como algo imutável, podem desencadear contradições internacionais e com a realidade (Freire, 2021d).

Nesse viés, Freire (2021d) denuncia a educação bancária como um mecanismo de reprodução das desigualdades, argumentando que essa prática desconsidera o potencial criativo e crítico dos educandos. Nessa expectativa, em um mundo que testemunha a crescente automatização e digitalização da educação, as características antagonistas ao diálogo desse modelo encontram novas roupagens, reforçando as distâncias sociais. Em razão disso, especialmente evidente nas tecnologias educacionais que, se mal utilizadas, replicam os vícios de passividade e alienação denunciados por Freire.

Dado esse contexto, a proposta de uma educação libertadora, fundamentada no diálogo e na problematização, assume uma relevância ainda maior. Sob essa perspectiva, Freire (2021a), educar não é apenas transferir saberes, mas criar as condições para que os alunos e alunas desenvolvam sua capacidade crítica, tornando-se sujeitos ativos de suas histórias. Frente a essas circunstâncias, em vez de reforçar relações hierárquicas, a educação libertadora promove uma interação horizontal entre educador e educando, mediada pelo mundo e pela busca coletiva de transformação social.

No entanto, essa transformação não ocorre sem desafios. Considerando esse panorama, o avanço do neoliberalismo, como apontam os críticos contemporâneos, intensifica a mercantilização da educação, reduzindo-a a uma lógica de eficiência e resultados. Nesse contexto, a educação bancária ressurgiu como um modelo compatível com os interesses de mercado, ao passo que a pedagogia dialógica e problematizadora de Freire resiste como uma alternativa profundamente ética e política.

Enfim, a educação contemporânea, para ser verdadeiramente emancipadora, precisa encarar as dinâmicas globais e as imposições do neoliberalismo com coragem e criatividade dentro de uma sociedade onde seus interesses são voltados para o capital. Inspirar-se em Paulo Freire é lembrar que educar é, antes de tudo, um ato de amor e compromisso com a justiça social, um chamado para transformar a sociedade em direção ao "ser mais".

Referências Bibliográficas

- Dickmann, Ivo. (2020). *Pedagogia do ser mais*. V. 5. 1. Edição. Chapecó, SC, Brasil: Editora Livrologia. (Coleção Paulo Freire; 04).
- Dickmann, Ivo; Dickmann, Ivanio. *Paulo Freire: método e didática*. [Organização: Ivo Dickmann, Ivanio Dickmann]. v.2, 1. Edição. Chapecó, SC, Brasil: Editora Livrologia, 2020. (Coleção Paulo Freire, v. 3).
- Freire, Paulo 1921-1997. (2021a). *Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa*. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Editora Paz e Terra.
- Freire, Paulo, 1921-1997. (2021b). *Política e Educação*. 7. Edição. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Editora Paz e Terra.
- Freire, Paulo 1921-1997. (2021c). *Pedagogia do Oprimido*. 80. Edição. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Editora Paz e Terra.
- Freire, Paulo 1921-1997. (2021d). *Pedagogia da Solidariedade*. 4. Edição. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Editora Paz e Terra.
- Freire, Paulo, 1921-1997. (2021e). *Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido*. 30. Edição. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Editora Paz e Terra.
- Freire, Paulo, 1921-1997. (1999). *Educação como prática da liberdade*. 23ª Edição. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Editora Paz e Terra.